

ARTEMISIAE ABSINTHI L. O‘SIMLIGINI XOSILDORLIGINI OSHIRISHDA O‘G‘IT QO‘LLASH ME‘YORINI TA‘SIRI

Zahiriddinov I.I.

Namangan davlat universiteti Biotexnologiya kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: zahiriddinovilyosbek3@gmail.com

G‘ulomova G.M,

Namangan davlat universiteti 2 bosqich talabasi

Abdulatipova O. N.

Namangan davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Achchiq shuvoq (ermon) - Artemisiae absinthi L dorivor o‘simligini xosildorligini oshirishda eng asosiy agrotexnik tadbirlardan biri bo‘lgan o‘g‘itlashda azot, fosfor, kaliyning me‘yori bo‘yicha tajriba va xulosalar jamlanlag va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Achchiq shuvoq, azot, fosfor, kaliy, vegetatsiya, xamazulen, fellandren, kariofillen, sug‘orish

ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЯ ARTEMISIAE ABSINTHI L.

Захириддинов И.И.

Преподаватель кафедры биотехнологии Наманганского государственного
университета

E-mail: zahiriddinovilyosbek3@gmail.com

Гуломова Г.М.

студентка 2 курса Наманганского государственного университета

Абдулатипова О.Н

студентка 2 курса Наманганского государственного университета

Аннотация. В статье обобщен опыт и выводы по нормам азота, фосфора и калия при подкормке, которая является одним из основных агротехнических мероприятий повышения урожайности лекарственного растения Artemisiae absinthi L, и разработаны рекомендации.

Ключевые слова: Полынь, Азот, Фосфор, Калий, Растительность, Гамазулен, Фелландрен, Кариофиллен, Полив.

EFFECT OF FERTILIZER APPLICATION RATE ON INCREASE PRODUCTIVITY OF ARTEMISIAE ABSINTHI L. PLANT

Zahiriddinov I.I.

Teacher of Biotechnology Department of Namangan State University

E-mail: zahiriddinovilyosbek3@gmail.com

Gulomova G.M.

2nd cycle student of Namangan State University

Abdulatipova O.N.

2nd cycle student of Namangan State University

Annotations. In this article, experience and conclusions on nitrogen, phosphorus and potassium standards in fertilizing, which is one of the main agrotechnical measures for increasing the productivity of the medicinal plant *Artemisiae absinthi* L, are summarized and recommendations are developed.

Key words: Wormwood, Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Vegetation, Hamazulene, Phellandrene, Caryophyllene, Watering

KIRISH.

O'zbekiston o'simlik dunyosi juda boy va rang-barangdir. Cho'l va dashtlar, tog'lar va adirlar, pasttekisliklar va daryo deltalari yonma-yon joylashib ajoyib manzara hosil qiladi. Bu aql bovar qilmaydigan bo'lib tuyulishi mumkin, ammo aslida Markaziy Osiyoning qo'shni mintaqalari bilan taqqoslaganda, O'zbekistonning tog'laridagi maydon birligiga nisbati bo'yicha o'simliklar soni bir necha baravar ko'p. Mamlakatning boy o'simlik dunyosida olti mingdan ortiq turli xil o'simliklar mavjud, ular orasida dorivor o'simliklar ham bor. Bunday o'tlar ekologik toza bo'lib oziq-ovqat, aromatik va farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida ishlatiladi.

O'simlik materiallarini kompleks qayta ishlash barcha zamonaviy qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi, uning doirasida ishlab chiqarishning barcha xalqaro sifat standartlariga javob beradigan ekstraksiya, tozalash, konsentratsiya, standartlashtirish amalga oshiriladi. ¹O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022-yil 20-mayda PQ-251-sonli qarori qabul qilindi. Respublikada yillarda dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, dorivor o'simliklar yetishtiriladigan plantatsiyalar tashkil etish va ularni qayta ishlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu sababli ham farmatsevtika

sanoatini sifatli, mo‘l, tannarxi arzon va ekologik sof xom-ashyo bilan ta‘minlash katta muamm bo‘lib qolaveradi. Bu holat, albatta, dorivor o‘simliklar xom-ashyosi yetishtirish bilan shug‘ullanuvchi xo‘jaliklarni dorivor o‘simliklar o‘stirish texnologiyalarini puxta egallagan mutaxassislar bilan ta‘minlashni taqozo qiladi.²⁹

ASOSIY QISM

Achchiq shuvoq (ermon) - *Artemisiae absinthii* L.; astradoshlar - Asteraceae (murakkabguldoshlar - Compositae) oilasiga kiradi. Achchiq shuvoq (ermon) ko‘p yillik, bo‘yi 50-100 sm ga etadigan o‘t o‘simlik. Achchiq shuvoq o‘simligining yer ustki qismi tarkibida 0,5-2% efir moyi (absintol), achchiq glikozidlar (0,09-0,525% absintin, 0,03% anabsintin), xamazulen, proxamazulenogen, artabsin, kahrabo, olma vaaskorbin kislotalar, karotin, arabsin va boshqa laktonlar, artemizetin flavonoidi hamda oshlovchi m oddalar bo‘ladi. Achchiq shuvoq o‘simligining gul to‘plamida (savatchalarda) ko‘p miqdorda (151,0-292,0 mg %), ayniqsa, gullashidan oldin (292,0 mg %), poyasida esa eng kam miqdorda (1-3 mg %) xamazulen to‘planadi. Poyaning yuqori qismida joylashgan yosh barglarda (175,0 mg %) poyaning pastki qism ida joylashgan barglarga (90,0 mg %) nisbatan 2 baravar ko‘p xamazulen bo‘ladi. Efir moyi to‘q yashil rangdagi zaharli suyuqlik bo‘lib, tarkibida 24,1-35,2% tuyil spirti, keton-tuyon, pinen, kadinen, fellandren, kariofillen, bizabolen, xamazulenogen hamda tuyil spirtining sirka, izovalerian va palmitin kislotalari bilan hosil qilgan efirlari bor.

Achchiq shuvoq o‘simligining preparatlari ishtaha ochadigan va ovqat hazm qilishga yordam beruvchi dori sifatida hamda jigar, o‘t pufagi va gastrit kasalliklarida ishlatiladi. O‘simlikdan olingan xamazulen bronxial astma, revmatizm, ekzema kasalliklari va rentgen nuri ta‘sirida kuygan yerlarni davolashda qo‘llaniladi. Achchiq shuvoq o‘simligi respublikam izning barcha viloyatlarida tabiiy holatda uchraydi. Sug‘oriladigan yerlarga deyarli ekilmaydi. O‘simlik yorug‘likni yaxshi ko‘radigan issiqsevar, qurg‘oqchilikka va o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarga chidamli.

Respublikamizda tarqalgan sug‘oriladigan och tusli va tipik bo‘z tuproqlarda ekib o‘stirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Achchiq shuvoq ekiladigan maydonlarni kuzda chirigan go‘ng va fosfor o‘g‘iti bilan oziqlantirib 22-25 sm chuqurlikda haydab qo‘yiladi. Achchiq shuvoq o‘simligini urug‘idan va ildizidan ko‘paytirish mumkin. O‘simlik ko‘p yillik bo‘lgani uchun u kuzda va bahorda ekifadi. Ekishdan oldin kuzda haydalgan yerlarni yum shatish, tuproqni mayin qilish hamda haydalma qatlam havosini alm ashinishini yaxshilash uchun borona qilinadi. Achchiq shuvoq urug‘ini

²⁹ <https://lex.uz/ru/docs/-6027139>

ekishga tayyorlash va to'liq unib chiqishini hamda uni parvarish qilishda mayin tuproqli yuza qatlam hosil qilish maqsadida yana mola bosiladi. Erta bahorda o'simlik ekiladigan yerlar tekislanib, begona o'tlar qoldiqlaridan tozalanadi. Achchiq shuvoq urug'larini mart va aprel oylarining boshlarida tuproq harorati 12-15°S bo'lganda qator oralari 60 sm qilib traktor seyalkalarida tuproq yuzasiga ekiladi. Urug'Mari juda m ayda bo'lganligi uchun uni qurigan go'ng yoki qumga aralashtirib ekish maqsadga muvofiq bo'ladi. Har bir gektar maydonga o'rtacha 1,5-2 kg urug' sarflanadi. Achchiq shuvoqni kuzda ham ekish mumkin. Urug'lar ekilgandan keyin m aysalar unib chiqmasdan oldin dalani ko'ndalangiga kultivatsiya bilan buketirovka qilinadi. Urug'larning bir tekis unib chiqishi uchun dalalar begona o'tlardan tozalanishi vatuproqning namligi etarli bo'lishi lozim. Achchiq shuvoqning urug'lari ekilgandan so'ng 20-22 kunda unib chiqadi. Erdan unib chiqadigan maysalari juda mayda bo'lganligi sababli begona o'tlar orasida qolib ketmasligini inobatga olib qator oralarini 8-12 sm chuqurlikda yumshatiladi.³⁰Achchiq shuvoq o'simligidan sifatli va ko'proq xom-ashyo yetishtirish maqsadida birinchi yili parvarishni yuqori saviyada o'tkazish talab qilinadi. Vegetatsiya davomida o'simlik ekilgan yerlar begona o'tlardan tozalanib turilishi va tuproqning haydalma qatlamining zichligi 1,30-1,35 g/sm gacha saqlab turilishi, uning ildizini mo'tadil rivojlanishiga imkoniyat yaratiladi.

O'simlikning maysalari juda nozik bo'lganligi uchun bahorda yoqqan yomg'irlar natijasida hosil bo'lgan qatqaloqlarni yum shatish kerak bo'ladi. Birinchi yili o'simlikning ildiz yuqorisida to'pbarglar va 1-5 ta poyalar, keyingi yillarda esa 25-30 tagacha poyalar paydo bo'lib, o'simlik gullaydi va hosil beradi. O'simlikning shonalash fazasi 35-45 kun davom etadi. Achchiq shuvoq o'simligini vegetatsiya davomida 5-6 marta oralari ishlov beriladi. Birinchi oziqlantirishni m aysalar unib chiqqandan keyin gektariga 25 kg dan azot va kaliy o'g'iti berish bilan boshlash lozim bo'ladi. Ikkinchi oziqlantirish shonalash davrida gektar hisobiga 30 kg azot va 20 kg fosfor o'g'iti berish bilan amalga oshiriladi. Bunda o'simlikning o'sishi va rivojlanishi tezlashadi. Oxirgi oziqlantirishni o'simlik yoppasiga gullaganda 30 kg azot va 25 kg kaliy o'g'iti berish bilan tugatiladi. O'simlikni oziqlantirishda o'g'itlarni tuproqqa kiritish chuqurligi 10-12 sm bo'lishi tavsiya qilinadi. Achchiq shuvoqni oziqlantirishni sug'orishdan oldin amalga oshirish lozim. Mavsum davomida o'simlikni birinchi yili 5-6 marta sug'orish tavsiya etiladi. Agrotexnik

³⁰ O'. Axmedov. A. Ergashev. A. Abzalov, M. Yulchiyeva.
D. Mustafaqulov

tadbirlar yuqori darajada o'tkazilsa achchiq shuvoqdan gektar hisobiga 8-10 sentner sifatli xom -ashyo va 2 sentnergacha urug' olish mumkin bo'ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda *Artemisiae absinthi* L. Achchiq shuvoq o'simligini vegetatsiya davomida 5-6 marta oralariga ishlov beriladi. Birinchi oziqlantirishni maysalar unib chiqqandan keyin gektariga 25 kg dan azot va kaliy o'g'iti berish bilan boshlash lozim bo'ladi. Ikkinchi oziqlantirish shonalash davrida gektar hisobiga 30 kg azot va 20 kg fosfor o'g'iti berish bilan amalga oshiriladi. Bunda o'simlikning o'sishi va rivojlanishi tezlashadi. Oxirgi oziqlantirishni o'simlik yoppasiga gullaganda 30 kg azot va 25 kg kaliy o'g'iti berish bilan tugatiladi. O'simlikni oziqlantirishda o'g'itlarni tuproqqa kiritish chuqurligi 10-12 sm bo'lishi tavsiya qilinadi. Agrotexnik tadbirlar yuqoridagi tajribaga muvofiq ravishda o'g'itlash ishlari amalga oshirilsa achchiq shuvoqdan gektar hisobiga 8-10 sentner sifatli xom-ashyo va 2 sentnergacha urug' olish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh. J. Tojibayev, G.Abdullayeva N.Sharobitdinov "Mikrosuvo'tlarni ekinlar xosildorligini oshirishda qo'llash" "Lesson Press" nashriyoti Toshkent-2023 41-49- betlar.
- 2.O'zb.Res.Prezidentining 2018- yil 17-iyuldagi O'zb.Res.Fanlar akademiyasi Botanika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida N-PQ-3861 sonli qarori.
- 3.Pankratova E.M."Tuproqlarning azot balansida ko'k-yashil suvo'tlarining ishtiroki//SSS qishloq xo'jaligi mineral va biologik azot "1985-yil 221-228-betlar.
- 4.Bolshev N.V. "Suvo'tlari va ularning tuproq hosil bo'lishidagi o'rni" "Moskva" nashriyoti 1968- yil 83-bet.
- 5.Turg'unov M., Zahiriddinov I. "Tuproqshunoslik va agrokimyo" Namangan-2023 21-23- betlar.
- 6.Gollerbax M. M, Shtina E.A. "Tuproq suvo'tlari" 1969- yil 228- bet.
- Musayev K.Y. "Sug'oriladigan tuproqlarning suvo'tlari va ularning tuproq unumdorligini oshirishidagi ahamiyati" Toshkent "Fan" nashriyoti 1960- yil 182- bet.
- 7.Odilov I. "Dehqonchilik va melioratsiya asoslari" Namangan-2023 10-15- betlar.

8.Ermakov I.P. "O'simliklar fiziologiyasi" Universitet talabalari uchun darslik "Akademiya" nashriyoti 2005- yil 640- bet.

9.Samarkand branch of Tashkent State Agrarian University. Bir hujayrali mikrosvu'ti scenedesmus spni laboratoriya sharoitida ko'paytirish va biomassa olish Shaxnoza Muftullayevna Xushnazarova [2019-yil Samarqand]

10.Zahriddinov, I. I. o'g'li, & Tursunova, N. S. qizi. (2024). Teri kasalliklarida foydali bo'lgan xalq tabobati dorivor o'simliklari bo'yicha tavsiyalar. Educational Research in Universal Sciences, 3 (1), 213–218. Retrieved from

11.Usmonov Tokhirjon, & Zahiriddinov Ilyosjon. (2023). Medicinal Plants of the Lamiaceae Family in Namangan Region. International Journal of Scientific Trends, 2(4), 24–31. Retrieved from

12.Qo'sh ekinlar parvarishlashning tuproq hajm og'irligiga ta'siri. Tursunov A.A, Ergasheva N.X, Zahriddinov I.I 606/ 29-bet

13.Dorivor zubtutum o'simligining zamonaviy tabobatda qo'llashning samarali

usullari Zahriddinov I.I., G'ulomova G. M., Abdubannayeva X.G' 1409/243-bet Prezidentining qarori, 20.05.2022 yildagi PQ-251-son. [Toshkent 2022 y]

"Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda etishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-4670-sonli qaror qabul qilindi. [Toshkent 2020 y]

E.T Berdiyev, E.T Ahmedov "Tabiiy dorivor o'simliklar" (o'quv qo'llanma) Toshkent, O'zRFA Minitipografiyasi, 2018.113-114 bet.

Musayev K.Y. "Sug'oriladigan tuproqlarning suvo'tlari va ularning tuproq unumdorligini oshirishidagi ahamiyati" Toshkent "Fan" nashriyoti 1960- yil 182- bet.

Educational Research in Universal Sciences Zahriddinov Ilyosjon Ilhomjon o'g'li, Abdulatifova Oydina Nozimjon qizi
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11177686>

Sh. Xoliqulov, P.Uzoqov, I.Boboxo'jayev. [Tuproqshunoslik] Toshkent-2011 3-571-bet

O'. Axmedov. A. Ergashev. A. Abzalov, M. Yulchiyeva. D. Mustafaqulov 3/231-bet. Toshkent 2020-yil

INTERNET MA'LUMOTLAR

<http://www.researchgate.net>".

<http://erus.uz/index.php/er/article/view/6184>

<https://scientifictrends.org/index.php/ijst/article/view/87>

<http://www.journal.namdu.uz/>